

SINOSSI – STUDIO DELL’INSUFFICIENZA TRICUSPIDALICA DI GRADO MODERATO DURANTE SFORZO: SIGNIFICATO FISIOPATOLOGICO E CLINICO (EX-TRE STUDY) – V1.0 DEL 14.2.2025

Titolo	Studio dell'insufficienza tricuspidalica di grado moderato durante sforzo: significato fisiopatologico e clinico (EX-TRE STUDY)
Acronimo	EX-TRE
Promotore	IRCCS- MultiMedica
Sperimentatore Principale	Prof. F. Bandera - Dr.ssa A. Danza
Razionale	<p>L'insufficienza tricuspidalica (TR) è una comune valvulopatia cardiaca, con elevata incidenza tra gli anziani e nei pazienti con patologia del cuore sinistro. I dati attuali sono coerenti nel dimostrare che i tassi di mortalità aumentano con il peggioramento della gravità della TR con tassi di sopravvivenza a 1 e 4 anni rispettivamente del 60% e del 20%. È noto che uno dei limiti nel percorso di trattamento dell'insufficienza tricuspidalica sia il tempismo decisionale inadeguato che risulta spesso troppo tardivo.</p> <p>L'ecocardiografia da sforzo è clinicamente indicata per testare l'impatto dell'esercizio sulle malattie valvolari, ma risulta attualmente poco utilizzata nello scenario della insufficienza tricuspidalica; al contrario è stata ampiamente studiata nel contesto delle patologie valvolari mitro-aortiche. L'ecocardiografia da sforzo potrebbe rivelare impatti emodinamici nascosti della TR, specialmente nei casi limite, e guidare le decisioni in merito alla tempistica per interventi come la riparazione o la sostituzione della valvola.</p>
Obiettivi <i>Principali</i>	Valutare l'incidenza di pazienti che sviluppano TR grave durante lo stress fisico.
<i>Secondari</i>	<p>Valutare il ruolo predittivo dell'ecocardiografia da stress fisico nel peggioramento del grado di rigurgito tricuspidalico nel tempo.</p> <p>Valutare l'incidenza di MACE (insufficienza cardiaca, morte cardiovascolare, indicazione al trattamento della TR) in base alla risposta della TR durante l'esercizio.</p>
Disegno dello studio	<p>Studio osservazionale prospettico monocentrico.</p> <p>Verranno arruolati pazienti che afferiscono al Nostro Dipartimento per prestazioni ambulatoriali o in corso di degenza e che, alla valutazione ecocardiografica basale, presentino una diagnosi di insufficienza tricuspidalica di grado moderato (eziologia organica e/o funzionale).</p> <p>Tutti i pazienti verranno quindi sottoposti a valutazione clinica, Ecocardiografia da sforzo e test da sforzo cardiopolmonare secondo normale pratica clinica,</p>

<i>Secondari</i>	<p>riferimento (qualitativi, semiquantitativi, quantitativi):</p> <ul style="list-style-type: none">• Criteri ecocardiografici per la quantificazione del TR.• incidenza di MACE (insufficienza cardiaca, morte cardiovascolare, indicazione al trattamento della TR) in base alla risposta della TR durante l'esercizio.
Analisi Statistica	<p>Tutte le variabili raccolte saranno riassunte per frequenze e percentuali, se categoriche, o per medie e deviazioni standard, se continue.</p> <p>La distribuzione normale dei dati sarà verificata dal test di Kolmogorov Smirnov. Sarà eseguita un'analisi di sottogruppo dividendo i soggetti in due gruppi in base al livello di TR (\leq vs. $> 2+$). Il parametro di interesse sarà confrontato tra i gruppi tramite test del Chi Quadrato o test esatto di Fisher, per variabili categoriche, e tramite test T o test di Wilcoxon non parametrico, per variabili continue, in base alla distribuzione dei dati. Il peggioramento di TR sarà verificato al follow-up di 12 mesi. Saranno utilizzati modelli di regressione di Cox per valutare l'incidenza e saranno calcolati hazard ratio (HR) per valutare l'associazione tra incidenza di TR e parametro di interesse. Un valore $p < 0,05$ sarà considerato statisticamente significativo per tutte le analisi. L'analisi statistica sarà eseguita utilizzando SAS Software v. 9.4</p>
Calcolo della numerosità campionaria	<p>Dalla letteratura, la probabilità di peggioramento dell'MR durante l'esercizio può variare dal 32% al 66%. Nella nostra popolazione di pazienti, è ragionevole aspettarsi un TR dinamico (peggiore da moderato a grave) in circa il 30% dei casi di TR moderato. Assumendo un peggioramento del 50% per la popolazione generale, un errore di tipo I (α) del 5% e una potenza del 90%, per rilevare una differenza significativa tra le due proporzioni, saranno necessari 62 soggetti. Il calcolo è stato fatto con un single-group design, using a two-sided, one-sample exact test utilizzando PASS 2022, versione 22.0.5.</p>